

YUDISIALISASI POLITIK DAN TINDAKAN MENAHAN DIRI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PEMILU

Muhammad Iqbal Kholidin ¹

¹ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbalkholidin@perludem.or.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam perubahan desain pemilu melalui praktik yudikalisasi politik dan sikap menahan diri dalam menguji undang-undang. Melalui analisis terhadap tiga isu utama, yaitu keserentakan pemilu, batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, serta ambang batas parlemen lokal dalam pencalonan kepala daerah, tulisan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selalu bersikap konsisten. Pada beberapa perkara, Mahkamah Konstitusi bersifat aktif dan mengubah substansi kebijakan pemilu, sementara dalam perkara lainnya justru menahan diri meskipun terdapat persoalan yang diajukan pemohon. Variasi sikap ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam isu-isu pemilu berada dalam ketegangan antara aktivisme dan kehati-hatian. Kontribusi utama tulisan ini adalah memberikan pemetaan analitis mengenai pola penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam isu pemilu mutakhir dan menjelaskan implikasinya terhadap kualitas desain pemilu serta stabilitas praktik demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Yudisialisasi Politik, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

Abstract

This paper examines the role of the Constitutional Court in shaping electoral design through the practices of judicialization of politics and judicial restraint in reviewing legislation. By analyzing three key issues, namely electoral simultaneity, the age requirements for presidential and vice-presidential candidacy in the 2024 election, and the local parliamentary threshold for regional head nominations, the study shows that the Constitutional Court does not consistently adopt a uniform approach. In some cases, the Court takes an active role and alters the substance of electoral policy, while in others it chooses not to intervene despite the constitutional concerns raised by petitioners. These variations indicate that the Court's role in electoral matters operates within a tension between activism and caution. The main contribution of this paper is to provide an analytical mapping of the Court's patterns of authority in recent electoral issues and to explain their implications for the quality of electoral design and the stability of democratic practice in Indonesia.

Keywords: Judicialization of Politics, Constitutional Court, Elections.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjunjung tinggi perwujudan kedaulatan rakyat secara utuh. Secara umum pemaknaan demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman ini memiliki konsekuensi bahwa demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana warga negara akan memiliki kesempatan untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin politik melalui suara yang didapatkan pada proses pemilihan¹.

Frasa negara demokrasi akan dekat dengan terma negara hukum yang kemudian melahirkan istilah negara hukum demokratis. Pemaknaan negara hukum demokratis adalah negara demokrasi yang didasarkan pada hukum sebagai fondasi pada praktik penyelenggaraan negara serta menempatkan sebuah asas dan tata laku hidup warga negara². Salah satu pelaksanaan kerangka hukum pada negara demokrasi dapat dilihat pada pelaksanaan proses pemilihan politik. Proses pemilihan pemimpin politik yang dijalankan melalui mekanisme hukum yang demokratis tidak dapat dipandang sebatas pelaksanaan prosedural belaka, melainkan sebuah aspek yang berdampak signifikan dalam pada perwujudan kedaulatan rakyat. Indonesia mengenal proses pemilihan ini sebagai pemilihan umum atau pemilu dengan beberapa tujuan pemilihan pada eksekutif dan legislatif di lingkup nasional maupun lokal.

Untuk memastikan penjagaan atas prinsip-prinsip demokrasi bisa berjalan dengan baik, mendorong aktifnya partisipasi dari rakyat serta legitimasi pada kekuasaan pemerintahan yang didasarkan kepada kepentingan rakyat, maka demokrasi beserta pelaksanaan kepemiluan harus dilengkapi dengan sebuah sistem hukum³. Hukum pemilu pada regulasi dan asas-asas yang melingkupinya diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara adil, demokratis, transparan, serta menghormati hak-hak politik dari setiap warga negara⁴.

Dalam perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia, terdapat suatu tren yang berkembang yakni peran Mahkamah Konstitusi atau MK pada perubahan desain sistem pemilu dan tata kelola pemilu di Indonesia melalui *judicial review*. Mekanisme *judicial review* dipahami sebagai mekanisme untuk melakukan pengujian konstitusionalitas dari

¹ Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2012).

² Muchammad Dicky Rachmawan, "Gejala Otorianisme Dalam Iklim Demokrasi", *Jurnal Trias Politica*, Vol. 2, No. 1 (2024).

³ Tomas Meyer, *Democracy: An Introduction for Democratic Practice*. (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, 2002).

⁴ Maryam Salampeyy dkk, *Penegakan Hukum Pemilu* (Padang: Gita Lentera, 2023).

norma hukum yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi⁵. Mekanisme *judicial review* dianggap mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *check and balance* antar cabang kekuasaan serta memunculkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) kepada pembentuk undang-undang saat membahas pembuatan perundang-undangan⁶.

Tren yang dilekatkan kepada MK pada berbagai perubahan undang-undang setidanyak menimbulkan sebuah anggapan bahwa melalui MK, menimbulkan sebuah perdebatan kewenangan di antara lembaga legislatif yang bertindak sebagai pembentuk undang-undang (*positive legislator*) dengan lembaga peradilan. Namun, kehadiran MK dalam melakukan uji materi sesungguhnya lekat dengan motif politik. Skema untuk menentang tindakan pemerintah guna mengurangi munculnya kebijakan publik yang tidak sejalan dengan konstitusi negara melalui uji materi merupakan jalur alternatif untuk melawan formulasi kebijakan yang diputuskan dari suara mayoritas perlemen yang mencederai kepentingan publik⁷. Terdapat pergeseran pada pengambilan kebijakan yang sebelumnya sebatas pada urusan politik menjadi masalah hukum yang merupakan wewenang pengadilan. Artinya, lembaga peradilan memiliki keterlibatan pada perubahan kebijakan yang selama ini merupakan wilayah pemerintahan melalui upaya dalam menguji suatu kebijakan, atau Yudisialisasi Politik⁸.

Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi bergerak cukup aktif dalam keterlibatan merubah kebijakan, namun dalam beberapa putusan lainnya, terdapat kesan Mahkamah Konstitusi justru terlihat seperti menahan dirinya (*self-restraint*) untuk menguji kebijakan yang diatur dalam Undang-undang. Termasuk pada bahasan isu pemilu, Mahkamah Konstitusi juga turut bertindak demikian. Fenomena inilah yang dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk paradoks⁹. Karenanya, praktik yudisialisasi politik oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa isu pemilu menjadi topik yang akan diangkat dalam tulisan ini. Secara garis besar, hasil temuan pada tulisan ini akan mengelaborasi konsekuensi dari yudisialisasi politik dan sikap menahan diri yang dilakukan oleh MK terhadap beberapa isu seputar pemilu, yakni isu keserentakan pemilu, isu batasan usia pencalonan di Pilpres 2024, dan isu mengenai ambang batas parlemen lokal untuk pencalonan calon pada Pilkada 2024.

⁵ Iwan Stariawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, (2019),

⁶ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, (2014).

⁷ Tom Ginsburg, "The Judicialization of Administrative Governance Causes, Consequences and Limits", *National Taiwan University Law Review*, Vol 3, No. 2, (2008),

⁸ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2015).

⁹ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2015).

1.2. Permasalahan

Dengan melihat perkembangan perubahan desain keserentakan pemilu di Indonesia yang lekat dengan tindakan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang memperlihatkan adanya praktik yudisialisasi politik dan sikap menahan diri. Karena itulah tulisan ini akan mengangkat dua topik permasalahan. Pertama, bagaimana gambaran dari praktik yudisialisasi politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada isu Pemilu. Kedua, seberapa jauh konsekuensi dari praktik Yudisialisasi politik dan upaya menahan diri oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengangkat dua permasalahan tersebut, harapannya tulisan ini akan mendapatkan manfaat secara teoritis untuk memberikan gambaran yang komprehensif dari praktik yudisialisasi politik pada isu pemilu di Indonesia serta manfaat praktis sebagai bahan acuan yang memperjelas sisi positif dan negatif pada peluang untuk memperbaiki desain pemilu melalui jalur peradilan lewat Mahkamah Konstitusi.

2. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian yang baik memerlukan metode penelitian sebagai alat atau instrumen dalam melakukan analisis. Tulisan ini termasuk pada penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu yuridis normatif dan konseptual¹⁰. Proses pengkajian pada data yang digunakan dalam tulisan ini akan dipusatkan pada studi kepustakaan yang didapatkan dari jurnal hukum, pandangan para ahli, majalah ilmiah dan lainnya. Adapun tulisan ini disajikan menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif yang merupakan rasionalisasi atas realitas terhadap apa yang dipahami dengan mendasarkan diri pada sebuah paradigma ilmiah untuk menemukan pemahaman yang baru dan berbeda dari pemahaman sebelumnya dengan lingkup tertentu dan kedalaman bahasa yang tidak terbatas¹¹. Melalui penyajian kualitatif, tulisan ini akan berusaha mempelajari masalah-masalah yang berada di masyarakat serta proses yang terjadi dalam situasi tertentu, termasuk pada hubungan antara pespektif, kejadian, hingga dampak yang berlangsung sebagai akibat dari fenomena tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Yudisialisasi Politik oleh Mahkamah Konstitusi

Masyarakat modern di suatu negara membutuhkan peran negara di setiap sektor kehidupan. Melalui peran konstitusi, peranan negara diatur untuk menetapkan sekaligus membatasi kekuasaan bekerja sebagai jaminan atas perlindungan hak dan kebebasan bagi warga negara. Konstitusi mengandung nilai-nilai yang mengatur bagaimana

¹⁰ Soerjono Soekanto (Dkk), *Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

¹¹ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Deep Publish, 2014).

kekuasaan negara tidak dapat mendominasi kebebasan warga negara. Namun dalam perkembangannya, konstitusi dengan nilai-nilainya kerap sulit diartikan dan cenderung ambigu, sehingga dibutuhkan penerjemahan konstitusi melalui forum peradilan atau ajudikasi¹².

Pada saat lembaga peradilan menafsirkan nilai-nilai konstitusional, lembaga tersebut juga sedang melakukan pengujian kebijakan melalui ukuran konstitusional. Cabang kekuasaan kehakiman yang kini diwakili oleh lembaga peradilan dinilai memegang peranan penting dalam menentukan suatu kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara. Peranan tersebut diimbang dengan kewenangan lembaga peradilan dalam menilai konstitusionalitas suatu kebijakan melalui penyesuaian objek pengujian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Tren yang berkembang pasca campur tangan lembaga peradilan pada penilaian atas kebijakan publik menimbulkan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga peradilan untuk menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan hasil keputusan politik¹³. Praktik inilah yang dikenal sebagai yudisialisasi politik oleh lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi).

Secara mendasar, yudisialisasi adalah lembaga peradilan yang memiliki peran untuk menciptakan kebijakan atau *judicial policy making*. Kewenangan tersebut dimainkan secara sah oleh pengadilan modern dengan argumen bahwa sebagai cabang kekuasaan, lembaga peradilan memiliki peran serta fungsi yang sama dengan cabang kekuasaan lainnya dalam urusan penentuan nilai yang berlaku di masyarakat¹⁴. Yudisialisasi politik dalam perkembangannya mulai dianggap sebagai konsep yang mapan sebab banyak terjadi di berbagai negara dunia¹⁵. Meskipun begitu, pada awalnya lembaga peradilan tidak diperhitungkan dalam keterlibatan untuk pengambilan kebijakan sebab masalah politik dianggap berada di luar kewenangan hukum dan peradilan. Melalui kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa permasalahan, lembaga peradilan dalam perkembangannya juga memiliki kewenangan untuk menguji suatu kebijakan. Pada akhirnya, lembaga peradilan memiliki andil dalam perubahan kebijakan yang selama ini menjadi urusan pemerintahan, seperti urusan kebebasan berpendapat, berserikat, ekonomi, pendidikan, sampai masalah pemilu¹⁶.

Sejarah membuktikan bahwa memisahkan hukum dari politik, terutama melepaskan diri dari urusan konstitusional, adalah hal yang mustahil¹⁷. Pemahaman bahwa hukum adalah politik tetapi politik belum tentu hukum, berarti bahwa politik

¹² Owen M. Fiss, "Foreword: The Forms of Justice," *Harvard Law Review*, Vol. 93 (1979).

¹³ Alec Stone Sweet, *Governing with Judges*, (Oxford: Oxford University Press, 2000).

¹⁴ Owen M. Fiss, "Foreword: The Forms of Justice," *Harvard Law Review*, Vol 93, (1979)

¹⁵ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, (2015).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Barry Friedman, "The Politics of Judicial Review," *Texas Law Review*, Vol. 84, No. 2, (2005).

dibentuk melalui rangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga dengan kewenangan untuk membentuk dan menegakan norma hukum. Keterikatan antara hukum dan politik dapat dilihat adanya fungsi politik dan proses legislasi yang dilakukan lembaga peradilan ketika melakukan pengujian terhadap perundang-undangan secara konstitusionalitas¹⁸. Meskipun begitu terdapat suatu perbedaan yang jelas dalam peranan parlemen dan Mahkamah Konstitusi ketika membuat produk hukum. Lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai *negative legislator* yang mana memiliki kewenangan pada pembatalan pemberlakuan UU yang bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan Parlemen adalah *positive legislator* dengan kewenangan membuat aturan berdasarkan kebutuhan dan kebijakan pilihannya dibatasi oleh konstitusi. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah bertransformasi menjadi *positive legislator* selama melindungi hak konstitusional warga negara¹⁹.

Di Indonesia Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum negara dengan kewenangan untuk memutuskan sengketa berkaitan pada konstitusi serta tata hukum negara²⁰. Melalui kedudukan ini, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kepatuhan kebijakan publik terhadap konstitusi negara melalui wewenang pada pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga turut memiliki wewenang dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan secara konstitusional serta tafsiran lain yang mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun warga negara secara umum²¹. Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan pada kekuasaan melalui pertimbangan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah putusan menyandarkan diri pada prinsip-prinsip dasar sebagai lembaga konstitusional²². Setidaknya terdapat beberapa lima prinsip yang menjadi panduan MK dalam membuat sebuah putusan²³. Pertama adalah prinsip supremasi konstitusi yaitu konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara dan segala peraturan hukum harus selaras dengan konstitusi. Kedua, prinsip perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa keputusan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketiga prinsip kepastian hukum yang menegaskan

¹⁸ Pandangan Hans Kelsen dalam tulisan Alec Stone Sweet, "The Politics of Constitutional Review in France and Europe," *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1, (2007).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Fauzan, "The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: A case study in Medan, Indonesia." *Multidisciplinary Science Journal*, Vol. 6, No.2 (2023).

²¹ Jaelani, "Executability of the constitutional court decision regarding grace period in the formulation of legislation". Vol. 28, No. 15 2019.

²² Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2023).

²³ Silvi Aryana, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4 (2024).

bahwa hukum harus jelas dan konsisten. Keempat ialah prinsip keadilan yang mencerminkan adanya prinsip keadilan kala merespon keputusan yang menyangkut urusan publik. Dan kelima ialah prinsip independensi dengan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak secara bebas tanpa pengaruh dan intervensi pada kepentingan politik tertentu.

Melalui kesempatan publik dalam memastikan hak yang dimilikinya dengan melakukan langkah hukum di Mahkamah Konstitusi pada advokasi uji materi membuat keterlibatan lembaga peradilan pada urusan politik jauh lebih terlihat. Terdapat anggapan bahwa saluran advokasi melalui jalur peradilan dinilai lebih menjanjikan sebab mampu mengurangi kepentingan politik serta membuka ruang partisipasi publik lebih bermakna. Kehadiran uji materi di mahkamah konstitusi yang lekat dengan motif politik menciptakan skema yudisialisasi politik sebagai penentuan hasil kebijakan publik yang berdampak luas melalui keterlibatan lembaga peradilan yang dianggap lebih mengedepankan prinsip dan prosedur demokrasi daripada formulasi kebijakan di parlemen²⁴.

3.2. Yudisialisasi Politik Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilihan Umum

Dalam perjalanannya, putusan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai isu, salah satunya ialah mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki potensi untuk memperkuat integritas proses demokrasi, termasuk memastikan pemilu berjalan dengan baik sepanjang dilaksanakan sesuai pada nilai-nilai konstitusional²⁵. Putusan berkaitan pemilu dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi demokrasi sebab pemilu ialah mekanisme penting dalam praktik demokrasi di suatu negara dan merupakan alat serta tujuan demokrasi itu sendiri²⁶.

Pengaruh dari hasil putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam lingkup pemilu setidaknya memiliki dampak signifikan bagi stabilitas politik, perilaku aktor pemilu, penerapan sistem pemilu, legalitas hasil pemilihan, sampai integritas proses demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki politik hukum yang memberikan arah pembentukan hukum nasional sebagai perwujudan yang berkaitan dengan fungsi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi sepanjang kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945²⁷. Dengan tindakan konstitusional terhadap

²⁴ Ran Hirschl, "The New Constitution and the Judicialization of Pure Politics Worldwide", *Fordham Law Review*, Vol. 75, No. 2 (2006).

²⁵ Silvi Aryana, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4 (2024).

²⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM, 2009)

²⁷ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020)

pengaturan pemilu di Indonesia, maka akan didapatkan berbagai perubahan dalam konteks pemilu di Indonesia yang bisa dilihat dalam beberapa studi kasus.

3.2.1. Peran Mahkamah Konstitusi pada Persyaratan Pengusungan Calon Oleh Partai Politik di Pilkada 2024

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan salah satu sarana memanifestasikan kedaulatan masyarakat daerah dengan memilih kepala daerah level provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Amanat konstitusi memerintahkan bahwa pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah harus dilangsungkan secara demokratis. Secara mendasar, Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan, Walikota dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Artinya, pemilihan kepala daerah memiliki fungsi untuk menghasilkan kepemimpinan tingkat daerah dengan legitimasi yang didapatkan secara demokratis sesuai kehendak rakyat²⁸. Pada perkembangannya di momen Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang dinilai penting dan mempengaruhi perkembangan dinamika politik menjelang Pilkada 2024 di Indonesia dengan adanya Putusan No.60/PUU-XXII/2024. Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menentukan ambang batas pencalonan di Pilkada yaitu persyaratan pendaftaran pasangan calon berdasarkan jumlah kursi di parlemen daerah.

Pada Putusan No.60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan memberikan pemaknaan bahwa pasal 40 pada ayat (1) dan ayat (3) UU Pilkada dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi memberikan persyaratan pencalonan di pilkada bagi partai politik secara lebih mudah dengan menurunkan ambang batas parlemen lokal yang sebelumnya merupakan syarat pencalonan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai putusan yang progresif untuk menghadirkan pilkada yang lebih adil dengan memudahkan partai politik dalam pengusungan calon.

Sebelum putusan ini muncul, partai politik harus memiliki paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara hasil pemilu DPRD terakhir untuk mengusungkan pasangan calon di pilkada oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi merekonstruksi persyaratan pencalonan dan disesuaikan persentase persyaratan calon perseorangan dengan mengikuti jumlah pemilih tetap di pemilu terakhir. Selain itu, putusan ini tidak seperti pada Putusan MK No. 116/PUU-XXIII/2023 terkait ambang batas parlemen dengan pemberlakuan rekonstruksi ambang batas parlemen baru akan berlaku pada Pemilu 2029, sehingga putusan No.60/PUU-XXII/2024 bisa berlaku segera di Pilkada 2024 dengan ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.

²⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, (2017).

Melalui Putusan No.60/PUU-XXII/2024 setidaknya, Mahkamah Konstitusi telah menjamin dan melindungi hak konstitusional bagi perseorangan maupun partai politik peserta pemilu dengan merubah persyaratan yang kaku pada UU No.10 Tahun 2016 yang memberikan tembok tinggi bagi pengajuan calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Selain itu Putusan No.60/PUU-XXII/2024 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan sistem Pilkada. Secara langsung, Mahkamah Konstitusi menunjukkan opsi yang solutif dan bisa ditindaklanjuti segera oleh penyelenggara pemilu, sedangkan secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menampilkan dirinya pada peran lebih pembentukan kebijakan yang konstruktif²⁹. Artinya, Mahkamah Konstitusi memainkan peran politik hukum yang terlihat jelas dalam isu seputar persyaratan pengusungan calon di Pilkada 2024.

3.2.2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kesenjangan Pemilu

Salah satu bentuk lain aktivitas yudisialisasi oleh Mahkamah Konstitusi akan nampak pada dinamika pelaksanaan keserentakan pemilu. Sistem Pemilu di Indonesia mengalami berbagai dinamika perubahan dengan alasan untuk mendapatkan bentuk ideal pada pelaksanaan pemilu yang demokratis. Selama ini, pelaksanaan pemilu dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah level provinsi atau kabupaten/kota (pilkada). Tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan pemilu yang terpisah dalam tiga bentuk tersebut turut mempengaruhi penguatan sistem presidensial. Adanya konflik kepentingan dari berbagai kelompok maupun individu, borosnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilihan, hingga kejenuhan masyarakat akibat rutinitas pemilu yang bertumpuk membuat wacana keserentakan pemilu muncul di permukaan. Pemisahan pemilu antara pilpres dengan pileg turut memperlihatkan bahwa rancangan desain pemilu yang diperuntukan pada tujuan sebagai upaya penguatan sistem presidensial akhirnya gagal terlaksana. Pemilihan legislatif yang berlangsung hanya dianggap mengisi kekosongan jabatan legislasi dan pemilihan presiden dilakukan tanpa menimbang optimalisasi kinerja pemerintahan hasil pemilu.

Meskipun bukan satu-satunya jalan untuk memperkuat sistem presidensial, namun keserentakan pemilu ialah pilihan utama yang bisa diambil sebab ketersediaan dukungan politik yang memadai dari legislatif dapat memperkuat sistem presidensial bisa berjalan. Pelaksanaan pemilu serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2019 merupakan hasil dari Putusan No. 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut berpengaruh pada waktu penyelenggaraan pemilihan eksekutif (dalam hal ini presiden dan wakil presiden) dan pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD). Jika melihat hasil

²⁹ Yefri Febriansyah, "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 10 (2024).

putusan tersebut terdapat tiga pertimbangan pokok yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi³⁰. Pertama ialah sistem pemilu harus mendorong adanya efektivitas sistem presidensial yang terjadi ketika posisi Presiden dan DPR dapat sejajar guna mendorong kehadiran pengawasan dan pengimbangan (check and balance) antara institusi. Kedua, pemaknaan asli pada perubahan UUD 1945 dengan kesimpulan pada keserentakan penyelenggaraan pilpres dilakukan bersamaan dengan pileg yang sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ketiga, ialah berkaitan dengan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu dengan pemahaman bahwa pilpres dan pileg akan lebih efisien serta mendorong penyelenggaraan yang lebih menghemat uang negara. Adapun Maksud dari penyelenggaraan keserentakan pada Pemilu 2019 yang menggabungkan lima jenis pemilu pada satu hari yang sama adalah untuk menghadirkan adanya efek ekor jas (coattail effect), memudahkan pemilih dalam memberikan pilihan serta efisiensi pada penyelenggaraan dan tata kelola pemilu.

Perjalanan isu keserentakan pemilu tidak bisa dibilang selesai pada penyelenggaraan pemilu 2019 sebab baik dari sisi proses maupun hasil dari penyelenggaraan pemilu secara serentak justru menunjukkan hal sebaliknya³¹. Hasil penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang memiliki masalah baik secara manajemen, teknis pelaksanaan, sampai substansi menyebabkan adanya evaluasi mengenai keserentakan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Evaluasi atas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 memunculkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan gambaran model keserentakan pemilu yang dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945 dan membantu pembentuk UU dalam menentukan sistem pemilu yang relevan. Perwujudan keserentakan pemilu berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 terlihat pada pelaksanaan pemilu serentak 2024. Pengaruh putusan mahkamah dalam konteks penyelenggaraan pemilu serentak dapat dilihat secara jelas, terutama membimbing pembentuk undang-undang dalam menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia.

3.2.3. Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Batasan Usia di Pemilu 2024

Konstitusi dan negara sebagai dua entitas yang mustahil dipisahkan sebab keduanya terikat dan saling melengkapi. Dalam negara demokrasi, keputusan dan kebijakan yang diciptakan harus sesuai dengan kepentingan dan kedaulatan masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi tentu memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan bagaimana konstitusi diterapkan secara utuh pada setiap kebijakan publik, termasuk mengenai permasalahan pemilu. Namun peran Mahkamah Konstitusi dalam singgungannya pada urusan politik memiliki beberapa catatan lain dalam konteks negatif

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

³¹ Lihat "Pemilu 2019 'banyak masalah', pengamat sarankan pemisahan pemilihan serentak nasional dan serentak daerah", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875>

yang perlu diperjelas, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang salah satu agendanya untuk menentukan siapakah yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagai kekuasaan legislatif telah memiliki beberapa catatan, salah satunya adalah persyaratan mengenai batas usia pencalonan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul sebagai pengujian konstitusionalitas atas batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perubahan yang muncul sebagai hasil pengujian konstitusionalitas membawa dampak signifikan terhadap dinamika Pemilu 2024.

Pada Pasal 169 huruf q Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu persyaratan calon presiden dan wakil presiden adalah harus memiliki usia minimal empat puluh tahun. Syarat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki kematangan dan pengalaman yang mumpuni dalam memimpin negara³². Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menentukan ketentuan minimum usia menjadi empat puluh tahun dengan penambahan syarat alternatif bahwa individu yang dicalonkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan kepala daerah. Artinya, jika seorang belum mencapai usia empat puluh tahun namun memiliki pengalaman sebagai jabatan terpilih di pemerintahan level daerah maka dia dapat diusungkan sebagai calon seperti ketentuan hasil revisi ini.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam dinamika putusan tersebut dinilai telah mengabaikan perannya sebagai lembaga yudikatif, tidak bertindak sebagai pengawas yang independen, serta melepas dirinya sebagai institusi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan sebab Mahkamah Konstitusi dianggap berpihak pada kepentingan politik tertentu³³. Hal ini terlihat dari anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak terlalu jauh disebabkan adanya *conflic interest* dari hubungan kekeluargaan antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal, hakim seharusnya berpegang pada dahi “*Nemo Judex in Causa Sua*” atau tidak mengadili kasus karena kepentingan diri sendiri atay keluarga³⁴

Dinamika yang ditunjukkan pada proses Mahkamah Konstitusi ketika mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden nyatanya memiliki dampak yang luas.

³² Arif Sugitanata, “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No.2 (2023).

³³ Christine, dkk. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol 6. No. 4 (2024).

³⁴ Pramudya, dkk. “Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol.1 No.2 (2024).

Meskipun dalam argumennya, Mahkamah Konstitusi bersandar pada UUD NRI 1945 dan kebutuhan untuk memberikan kesempatan pada kepemimpinan oleh generasi muda, namun dugaan benturan kepentingan terlihat pada hasil putusan tersebut. Dampak selanjutnya adalah munculnya perdebatan intens tentang peran Mahkamah Konstitusi pada sistem demokrasi, hingga keraguan atas independensi yang ditampilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

3.3. Yudisialisasi Politik dan Upaya Menahan Diri oleh Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk “demokrasi kesepakatan”, yaitu pencarian kompromi antara berbagai institusi politik dan kelompok kepentingan dalam pengambilan keputusan³⁵. Artinya peran Mahkamah Konstitusi meskipun bukan parlemen maupun wakil rakyat, namun dapat dipandang sebagai jalan untuk mencapai pengambilan keputusan di tengah perbedaan kepentingan, sehingga ketika Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan, maka harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kokoh dan menyakinkan.

Perubahan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan tantangan serta konsekuensi baru³⁶. Namun penting diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, seperti komposisi hakim, perubahan atas interpretasi konstitusi, perubahan pada politik dan sosial yang berkembang, serta tekanan pihak eksetenal. Karenanya, penting sekali ada kehati-hatian untuk menyelaraskan keseimbangan dalam sistem hukum akibat keputusan Mahkamah Konstitusi.

Belajar dari beberapa permasalahan pemilu yang diuraikan penulis di atas, Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan lainnya sering kali dihadapkan pada pilihan dilematis. Mahkamah Konstitusi dipercaya sebagai satu saluran advokasi yang praktis dalam menimbulkan keputusan berkat kewenangan yang dimilikinya, namun turut memiliki potensi dan ancaman yang menyertainya. Melalui langkah yudisialisasi politik, legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam mengubah kebijakan dan bergerak ke arah pembentuk kebijakan memungkinkan untuk menjerumuskan Mahkamah Konstitusi ke beberapa kondisi yang kurang menguntungkan.

Pertama, adalah potensi serangan politik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan aktifnya peran Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kebijakan membuka potensi

³⁵ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, (CT: Yale University Press, 1999)

³⁶ Hachem, D. W. “The override of Brazilian Supreme Court’s decisions by the National Congress through constitutional amendments: Forced dialogue or overlapping monologues?” *Revista de Investigações Constitucionais*, Vol.8, No. 1 (2021)

adanya sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh parlemen. Parlemen sebagai entitas yang membuat kebijakan bisa saja melakukan pergerakan politik untuk membatasi keaktifan Mahkamah Konstitusi. Setidaknya hal ini dapat dilihat pasca Putusan No.60/PUU-XXII/2024 yang disinggung sebelumnya. Parlemen melalui badan legislatif justru terkesan tidak menuruti hasil putusan dan malah mempertanyakan peran Mahkamah Konstitusi. Adapun jika berkaca pada kasus negara lain seperti di Hongaria pada 2012 mengalami perlawanan hebat pada perubahan konstitusi, hingga pembatasan kewenangan konstitusi³⁷.

Kedua, interaksi berbagai variabel kemunculan putusan yang menimbulkan asumsi negatif publik. Perubahan komposisi hakim, interpretasi konstitusi, pergantian pemerintahan, serta independensi dan tekanan eksternal mungkin saja menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi yang berlaku³⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan dampak signifikan dalam kehidupan dan tata negara perlu berpegang teguh pada prinsip, moral dan etika serta kepatuhan pada prinsip demokrasi untuk mampu meyakinkan bahwa Mahkamah Konstitusi berada di jalur yang benar. Melihat pada dinamika yang terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul, menimbulkan pertanyaan serius atas kemandirian dan integritas Mahkamah Konstitusi. Pentingnya keterbukaan, pertanggungjawabn, dan kemandirian dalam proses pengambilan keputusan, terutama bagi lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Apabila beberapa hal penting tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka kekhawatiran bahwa Mahakamah Konstitusi seolah ditunggangi oleh kepentingan legislatif maupun eksekutif bisa saja muncul. Padahal fungsi Mahkamah Konstitusi seharusnya sebagai penjaga konstitusi serta pelindung hak konstitusional secara adil. Bila merujuk pada tiga faktor utama hakim dalam mengambil keputusan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, maka keadilan juga menyangkut pada aspek moral dan etika dimana saat hakim mengintegrasikan ketiga faktor ini dalam putusannya akan berpengaruh pada hasil akhir suatu perkara³⁹.

Ketika menghadapi persoalan konstitusional, Mahkamah Konstitusi akan dihadapi pada dua permasalahan yang harus dijawab. Pertama adalah persoalan substantif dan kedua adalah persoalan kelembagaan. Persoalan substantif merupakan inti dari pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu oleh peradilan dengan kondisi dimana hakim perlu menganalisis hak-hak warga negara yang dilanggar akibat berlakunya sebuah peraturan. Adapun masalah kelembagaan ialah kelayakan lembaga peradilan dan

³⁷ Joakim Nergelius, "The Hungarian Cinstitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights," *European Policy Analysis*, Vol. 3, (2012)

³⁸ Silvi Aryana, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4 (2024).

³⁹ Mochtar, Z.A & Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Red and White Publishing, 2021).

kelayakan pemohon dalam melakukan uji terhadap suatu kebijaksanaan. Kedua persoalan ini tidaklah dipisahkan secara diametral atau hakim harus menjab satu persatu melakukan secara bersamaan⁴⁰.

Sikap menahan diri oleh Mahkamah Konstitusi memang diperlukan dalam beberapa urusan dengan mempertimbangkan batas-batas tertentu (modesty), pemisahan kewenangan hakim (legalism), dan menahan diri dalam membatalkan keputusan maupun parlemen (constitutional restraint)⁴¹. Tujuan dari sikap ini sebetulnya adalah untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak secara penuh kehati-hatian dalam menggunakan wewenangnya ketika menguji suatu kebijakan⁴². Mahkamah Konstitusi dalam menimbang kebijakan apa yang harus diputuskan bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak atau ikut serta dalam pengujian suatu aturan melainkan lebih untuk mengentahui persoalan apa dan kasus bagaimanakah lembaga peradilan harus menahan diri. Artinya, Mahkamah Konstitusi harus memiliki ukuran pada derajat kewenangan yang dimilikinya sebagai pengukuran kapan harus bertindak maupun menahan diri⁴³.

Jika dikontekstualisasikan pada beberapa isu kepemiluan maka Mahkamah Konstitusi sebaiknya menimbang dahulu derajat kewenangnya dalam membuat putusan suatu kebijakan pemilu. Seperti pada urusan mengenai batas usia pencalonan pada Pemilu 2024 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, seperlunya Mahkamah Konstitusi tidak bertindak secara jauh dalam memutuskan perkara lewat pemberian alternatif persyaratan yang dianggap publik terlalu jauh dari kewenangan Mahkamah Konstitusi⁴⁴. Namun dalam kasus lain misalkan pada isu keserentakan pemilu, Mahkamah Konstitusi seharusnya mampu memberikan putusan dalam bentuk kebijakan yang pasti perihal waktu keserentakan pemilu sebab berkaitan pada hal fundamental pada isu pemilu⁴⁵.

⁴⁰ Aileen Kavanagh, "Judicial Restraint In The Pursuit of Justice," *University of Toronto Law Journal*, Vol 60, No. 1, (2010)

⁴¹ Richard A. Posner, "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint," *California Law Review*, Vol. 100, (2012).

⁴² Ibid.

⁴³ Cass R. Sunstein, "Second-Order Perfectionism," *Fordham Law Review*, Vol.75, No. 6, (2007)

⁴⁴ Rizka Bintang Agus Satriya Dkk, "Problematika Atas Putusan MK Terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)", *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 02, No. 02 (2024).

⁴⁵ Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Keserentakan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, Nomor 3, (2021).

4. Penutup

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan pemilu sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat. Karena itu, pemilu tidak boleh dipahami hanya sebagai prosedur rutin, tetapi sebagai sistem nilai yang membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola yang bebas dari intervensi politik. Dalam perkembangan pemilu Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengambil posisi penting melalui judicial review yang pada titik tertentu mendorong masuknya lembaga peradilan ke ranah kebijakan.

Beberapa putusan menunjukkan ketidakkonsistenan sikap Mahkamah Konstitusi dan menguatnya yudisialisasi politik yang membawa risiko terhadap legitimasi lembaga. Dinamika internal, tekanan politik, serta perubahan komposisi hakim dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas putusan. Karena itu, setiap langkah Mahkamah harus bertumpu pada argumentasi hukum yang kuat dan kehati-hatian dalam menentukan batas kewenangannya.

Pada akhirnya, yudisialisasi politik tidak sepenuhnya dapat dihindari. Yang diperlukan adalah kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga ukuran kewenangannya secara jelas, agar putusannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sikap ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Mahkamah tetap menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai aktor yang bergerak melampaui mandatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam, (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, Mark. P, (1995), *Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Lijphart, Arend, (1999), *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Connecticut: Yale University Press.
- Maryam Salampessy, dkk, (2023), *Penegakan Hukum Pemilu*. Padang: Gita Lentera.
- Meyer, Tomas, (2002), *Democracy: An Introduction for Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia.
- Mochtar, Z.A & Hiariej, (2021), *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red and White Publishing.
- Nugrahani (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Deep Publishing.
- Pamungkas, Sigit, (2009), *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.
- Rachman, Irfan Nur, (2020), *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sweet, Alec Stone, (2000). *Governing with Judges*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Jurnal

- Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No.3, 2021.
- Aileen Kavanagh, "Judicial Restraint In The Pursuit of Justice," *University of Toronto Law Journal*, Vol 60, No. 1, 2010.

- Arif Sugitanata, “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No.2, 2023.
- Alec Stone Sweet, “The Politics of Constitutional Review in France and Europe,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1, 2007.
- Barry Friedman, “The Politics of Judicial Review,” *Texas Law Review*, Vol. 84, No. 2, 2005.
- Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Cass R. Sunstein, “Second-Order Perfectionism,” *Fordham Law Review*, Vol.75, No. 6, 2007.
- Christine, dkk. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol 6, No. 4, 2024.
- Eko Noer Kristiyanto, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2017.
- Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No.4 2024.
- Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Fauzan, “The configuration of ethnic and religious relations towards the 2024 general election: A case study in Medan, Indonesia.” *Multidisciplinary Science Journal*, Vol. 6, No.2, 2023.
- Hachem, D. W. “The override of Brazilian Supreme Court’s decisions by the National Congress through constitutional amendments: Forced dialogue or overlapping monologues?” *Revista de Investigações Constitucionais*, Vol.8, No. 1, 2021.

- Harjono, Harjono. "Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 3, 2010
- Iwan Stariawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2019,
- Jaelani, "Executability of the constitutional court decision regarding grace period in the formulation of legislation". Vol. 28, No. 15, 2019.
- Joakim Nergelius, "The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights," *European Policy Analysis*, Vol. 3, 2012.
- Muchammad Dicky Rachmawan, "Gejala Otorianisme Dalam Iklim Demokrasi", *Jurnal Trias Politica*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Owen M. Fiss, "Foreword: The Forms of Justice," *Harvard Law Review*, Vol 93, 1979.
- Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015", *Jurnal Indonesia Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Pramudya, dkk. "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol.1 No. 2, 2024.
- Ran Hirschl, "The New Constitution and the Judicialization of Pure Politics Worldwide", *Fordham Law Review*, Vol. 75, No. 2, 2006.
- Rizka Bintang Agus Satriya Dkk, "Problematika Atas Putusan MK Terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)", *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 02, No. 02, 2024.
- Richard A. Posner, "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint," *California Law Review*, Vol. 100, 2012.
- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, 2014.
- Silvi Aryana, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4, 2024.

Sugitanata, “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Tom Ginsburg, “The Judicialization of Administrative Governance Causes, Consequences and Limits”, *National Taiwan University Law Review*, Vol 3, No. 2, 2008.

Yefri Febriansyah, “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 10, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

Internet

Lukmansyah, Oky. *Pemilu 2019 ‘banyak masalah’, pengamat sarankan pemisahan pemilihan serentak nasional dan serentak daerah*, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875>, (dikunjungi pada 03 November 2024).